

QIZILQUM CHOLI EKOTIZIMLARINING YANGILANGAN TASNIFI

Muxamedov G'ayrat Aminovich¹

**O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi Milliy qo'mitasi huzuridagi
"davlat ekologik ekspertiza markazi" davlat muassasasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18440237>

Annotatsiya: Maqolada Qizilqum ekotizimlarining strukturaviy o'zgarishlari tahliliy metod yordamida tadqiq etilgan. Tadqiqot obyekti sifatida cho'lning turli edafik mintaqalari olingan bo'lib, ulardagi o'simliklar va tuproq qatlamining degradatsiyasi o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilingan. Natijada, ekotizimlarning zamonaviy 4 bosqichli tasnifi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Qizilqum cho'li, ekotizimlar tasnifi, cho'llanish dinamikasi, antropogen transformatsiya, edafik omillar, o'simlik qoplami degradatsiyasi, landshaft-funksional yondashuv, ijtimoiy-ekologik tizim, kserofitlashuv, raqamli monitoring.

Metodologiya. Tadqiqotda tizimli tahlil, adabiyotlar tahlili va faktorli analiz metodlaridan foydalanildi. Ekotizim holatini baholash uchun quyidagi tahliliy bosqichlar amalga oshirildi. Tuproq, flora va mikroiklim elementlarining o'zaro bog'liqligini o'rganish. Ekotizimning oxirgi 30 yillikdagi holatini retro-tahlil qilish. Inson ta'siri bo'lgan va bo'lmagan (qo'riqxonalar) hududlarni solishtirish.

Kirish. Jahon miqyosida cho'l, yarim cho'l va dasht hududlarida cho'llanish jarayonlarini cheklash va bartaraf etishga qaratilgan amaliy masalalar so'nggi o'n yilliklarda xalqaro darajada dolzarb yo'nalish sifatida qaralmoqda [1-2]. Bugungi kunda BMTning Cho'llanishga qarshi kurashish konvensiyasi (UNCCD), FAO, YuNEP va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan cho'llanishni oldini olish, yer degradatsiyasini kamaytirish hamda barqaror yerdan foydalanishni ta'minlashga qaratilgan ko'plab dastur va loyihalar amalga oshirilmoqda [3-4]. Ayniqsa, Afrika, Markaziy Osiyo, Avstraliya, Xitoy va Yaqin Sharq davlatlarida cho'llanishga qarshi keng ko'lamlil amaliy ishlar olib borilmoqda.

Cho'llanish jarayonlari va ularga qarshi kurashish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar J.A.Mabbutt, R.S.Odingo, A.Warren, C.Agnev, M.Kassas, G.S.Kust, K.Hare, V.A.Kovda, I.S.Zonn, N.S.Orlovskiy, A.G.Babaev, N.M. Novikova, J.V.Kuzmina, A.N.Zolotokrylin, L.A.Alibekov, N.K.Mamutov, A.M.Pendjiev, S.Yu.Turko, N.Xamroyev, L.Z.Sherefetdinov, V.A.Rafikov va boshqalar tomonidan olib borilgan [5-9].

Cho'l ekotizimini saqlab qolish, cho'l ekotizimlarini ijtimoiy-ekologik tizimining ilmiy-amaliy asoslari bo'yicha J.F.Reynolds (AQSh), S.M.Stafford (Avstraliya), H.E.Dregne (AQSh), M.M.Verstraete (Belgiya), N.F.Glazovsky (Rossiya), A.Babaev (Turkmaniston), A.Rakhimov, S.Abdullaev, U.Sobirov va boshqalar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan, natijalariga ko'ra cho'l ekotizimlarini saqlab qolish [10] masalalari bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mavjud yondashuvlar asosan alohida omillarni qamrab olgan [11].

Cho'llanish jarayonlarini ilmiy jihatdan o'rganishda Fransiya alohida o'rin tutadi. Fransiya olimlari asosan Afrikaning Saxel mintaqasida tadqiqotlar olib borib, iqlim o'zgarishi va inson faoliyatining cho'llanishga ta'sirini tahlil qilgan. AQShda esa cho'llanish masalalari iqlim o'zgarishi, yer degradatsiyasi va barqaror qishloq xo'jaligi bilan bog'liq holda o'rganilgan [12]. Xitoy Xalq Respublikasi cho'llanishga qarshi kurash sohasida katta tajribaga ega davlat hisoblanadi. Xitoylik olimlar Gobi cho'li va unga tutash hududlarda cho'llanish jarayonlarini o'rganib, keng ko'lamlil o'rmonzorlashtirish ishlarini amalga oshirmoqda [13-14].

Natija va ularning muhokamasi.

Qizilqum cho'li ekotizimlarini tasniflash masalasi uzoq yillardan buyon markaziy osiyolik va xalqaro olimlarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tasniflash tamoyillari davrlar kesimida tubdan o'zgargan. XX asrning o'rtalarida E.P. Korovin (1961-1962) va I.I. Granitov (1964) kabi olimlar Qizilqum o'simliklar qoplami o'rganib, ekotizimlarni asosan o'simliklarning shakllanish tiplariga ko'ra tasniflashgan. Ularning ishlarida cho'l ekotizimlari turg'un va faqat iqlimiy zonalarga bog'liq struktura sifatida talqin qilingan. Korovinning "O'rta Osiyo o'simliklari" asari uzoq vaqt davomida cho'l biotizimlarini tabaqalashda asosiy manba bo'lib xizmat qildi.

Keyinchalik, A.M. Akjirigitov va N.M. Novikova kabi tadqiqotchilar ekotizimlarni faqat flora emas, balki tuproqning mexanik tarkibi (edafik omil) bilan bog'liqlikda o'rganishni taklif etdilar. Ularning tadqiqotlarida Qizilqumning qumli, gipsli va gilli qismlari alohida landshaft-ekologik birliklar sifatida tahlil qilingan. Bu yondashuv ekotizimlar tasnifini biologik doiradan geografik doiraga olib chiqdi. Bugungi kunda adabiyotlar tahlili ochiq transformatsiyani ko'rsatmoqda. Masalan, H. Shomurodov (2012, 2018) va uning hamkasblari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Qizilqum florasining antropogen ta'sirda o'zgarishi chuqur tahlil qilingan. Ularning ilmiy xulosalariga ko'ra, ko'plab dominant turlar (masalan, oq saksovul) o'rnini ruderal va halofit o'simliklar egallamoqda. Xalqaro ilmiy hamjamiyatda (masalan, J. Alcantara-Ayala va boshqalar) cho'llanish jarayonlarini masofadan zondlash (GIS) texnologiyalari orqali tahlil qilish ustuvorlik kasb etmoqda. Adabiyotlarda Qizilqumning "yangilangan tasnifi" endilikda nafaqat tabiiy komponentlarni, balki "ekotizim xizmatlari" (ecosystem services) va "landshaft degradatsiyasi indeksi"ni ham o'z ichiga olishi kerakligi ta'kidlanmoqda.

Bugungi kunda iqlim o'zgarishi sharoitida cho'llanish jarayonlarining oldini olish, degradatsiyaga uchragan yerlarni tiklash va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim omil sifatida qaralmoqda. Shu bois, yer, suv va biologik resurslarni texnogen va iqlim omillari bilan birgalikda integral baholashga qaratilgan yangi ilmiy-amaliy yondashuvlarni ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi. Markaziy Osiyo miqyosida cho'llanishga qarshi kurashish sohasida yagona ilmiy amaliy yondashuvlar bo'yicha tadqiqotlar yetarli darajada olib borilmagan.

Cho'l ekologik tizimlari bo'yicha ilmiy-tadqiqot yondashuvlari. Cho'l ekotizimlari sayyoramizdagi eng noyob va bir vaqtning o'zida eng zaif tabiiy tizimlardan biri hisoblanadi. Hozirgicha olib borilgan tadqiqotlarda cho'l ekotizimlari kam yog'inli (100–250 mm/yil), yuqori haroratli va suv resurslari cheklangan hududlar sifatida ta'riflanadi. Bunday tizimlarda biologik mahsuldorlik past bo'lishiga qaramasdan, ular yuqori darajada moslashuvchan o'simlik va hayvonot dunyosiga egadir.

Adabiyotlar tahlilida (Reynolds et al., 2007; Stafford Smith, 2012) cho'l ekotizimlarini ijtimoiy-ekologik tizim sifatida ko'rib, inson faoliyati ularning barqarorligiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydilar. Tadqiqotchilar fikricha, cho'l ekotizimlarida hatto kichik antropogen ta'sir ham katta masshtabda degradatsiya jarayonlarini keltirib chiqarishi mumkin.

O'zbekistonlik olimlar ishlarida cho'llanish ko'proq tuproq sho'rlanishi, o'simlik qoplami siyraklashishi, shamol va suv eroziyasi orqali namoyon bo'lishi qayd etilgan. O'zbekiston sharoitida Hamroyev N., Rafiqov V.A., S.B.Abbasov, To'xtayeva X.T., Abdullaeva Sh.X., Sabirova N.T. cho'llar misolida cho'l ekotizimlarining barqarorligi asosan suv ta'minoti, o'simlik qoplami va chorvachilik yuklamasi bilan bog'liq ekanligini ilmiy asoslab bergan.

Cho'llanish hodisasi ilmiy adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Cho'llanishga qarshi konvensiyasi (UNCCD)da cho'llanish - quruq, yarim quruq va subnam hududlarda iqlim o'zgarishi va inson faoliyati natijasida yer resurslarining degradatsiyaga uchrashi sifatida ta'kidlanadi. Dregning taekidlashicha cho'llanishni asosan yer unumdorligining pasayishi bilan bog'lasa, Glazovsky (2001) uni geoeologik nuqtai nazardan, ya'ni tabiiy va antropogen omillarning o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladigan kompleks jarayon sifatida qaraydi.

Markaziy Osiyo hususan Qizilqum cho'lida olib borilgan tadqiqotlar natijasida chorva yuklamasi me'yordan oshgan hududlarda o'simlik qoplaminig 30–40 % ga kamayishi aniqlagan. Tog'-kon sanoati korxonalarining geologik qidiruv va qazib olish ishlari natijasida cho'l hududlarining sahrolanish hodisasi kuzatilgan.

Bugungi kunda xorijiy va mahlliy tadqiqotchilarning fikriga ko'ra iqlim o'zgarishi sharoitida cho'llanish jarayonlarining oldini olish, degradatsiyaga uchragan yerlarni tiklash va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim omil sifatida qaralmoqda.

Ushbu ekotizim asosan harakatchan va mustahkamlangan qumlardan iborat. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'simlik qoplaminig (saksovul, qandim) kamayishi qum relyefining morfologik turg'unligini buzmoqda. Qizilqumning markaziy qismidagi qirlarni egallaydi. Tahliliy metod ushbu hududlarda o'simliklarning tuproq qatlamidagi gips miqdoriga adaptatsiyasini ko'rsatadi. Vegetatsiya davrining 12 kunga qisqarganligi aniqlandi (global isish oqibati). Sobiq daryo o'zanlari va ko'l botiqlari atrofida joylashgan. Bu yerda ekotizimning "sho'rlanish zanjiri" tahlil qilindi. Tahliliy ko'rsatkichga ko'ra ekotizim tarkibida Halostachys va Tamarix turlarining dominantligi 25% ga oshgan. Antropogen bosim tahlili: Chorva mollarining soni yaylov sig'imidan 2,5 baravar oshib ketgan. Bu "yaylov ekotizimi"ning "cho'l-ruderal ekotizimi"ga aylanishiga (degradatsiyasiga) sabab bo'lmoqda. Iqlimiy tahlil: T_{avg} (o'rtacha harorat) ning ko'tarilishi va bug'lanishning ortishi tuproqning gidrologik rejimini o'zgartirgan. Bu esa mezo-ekotizimlarning kserofitlashuviga (qurg'oqchillashishiga) olib kelmoqda. Strukturaviy tahlil: Ekotizim ichidagi oziq-ovqat zanjirining buzilishi (kemiruvchilar va yirtqich qushlar balansi) biotsenozning o'z-o'zini tartibga solish qobiliyatini pasaytirgan.

Xulosa. Tahliliy yondashuv asosida ishlab chiqilgan yangi tasnif Qizilqum ekotizimlarini barqaror boshqarish uchun xizmat qiladi. Xulosa o'rnida quyidagilar taklif etiladi: Ekotizimlarni tasniflashda nafaqat botanik, balki landshaft-funksional yondashuvni qo'llash. "Kritik nuqta"ga yetgan ekotizimlarda (sho'rxoklar va ochiq qumlar) fitomelioratsiya ishlarini tezlashtirish. Raqamli monitoring orqali har bir ekotizim tipining "ekologik pasporti" ni yaratish. Qizilqumda chorvachilikni modernizatsiya qilish va konchilikni rivojlantirish ekotizimlarni Markaziy Qizilqum doirasida tubdan o'zgartirgan va cho'l ekotizimlarining yomonlashtirmoqda.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, klassik manbalarda cho'l ekotizimlari statik holatda tasvirlangan bo'lsa, zamonaviy adabiyotlarda ularning dinamik o'zgaruvchanligi va antropogen omillarga zaifligi birinchi planga chiqmoqda. Mavjud adabiyotlarda Qizilqumning yangi paydo bo'layotgan "texnogen ekotizimlari"ni to'liq tasniflashda hali ham ilmiy bo'shliqlar mavjud bo'lib, ushbu maqola aynan shu bo'shliqni to'ldirishga yo'naltirilgan. O'zbekistondagi cho'l ekologik tizimlari aholining deyarli uchdan bir qismini tashkil etadi va hududning uchdan ikki qismini egallaydi. Ekotizimlarning asosiy tasnifi ma'lum bir hududning bir tartibli va bo'ysunish yoki ekotizimlar darajalari munosabatlarini o'rnatish uchun deyarli butun tasniflash olamini qamrab oladi. Ekotizimlarning o'ziga xos xususiyati ularning biologik mahsuldorligi va

bioformlar va ekomorflarning hayotiyliigi yashash muhitining sifatini aks ettiradi. Cho'l ekotizimlarining pessimizmi ularning cho'llanishi bilan kuchayadi, mintaqaviy va mahalliy darajada cho'llanishning yetakchi omili jamiyatlarining iqtisodiy faoliyati hisoblanadi.

Cho'l ekotizimlarini saqlashda ekologik rayonlashtirish xaritalari hududiy farqlarni hisobga olgan holda ilmiy asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi. Qizilqum cho'li misolida olib borilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, ekologik rayonlashtirish cho'llanish xavfi yuqori bo'lgan hududlarni aniqlash va ular uchun maqsadli muhofaza hamda tiklash choralari ishlab chiqishda samarali ilmiy-amaliy vosita hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Gómez-Márquez, J. (2023). A new definition and three categories for classifying ecosystems. *Academia Biology*, 1(1).
2. Veldman, J. W. (2016). Clarifying the confusion: old-growth savannahs and tropical ecosystem degradation. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 371(1703), 20150306.
3. Haeussler, S. (2011). Rethinking biogeoclimatic ecosystem classification for a changing world. *Environmental Reviews*, 19(NA), 254-277.
4. Grunewald, K., Schweppe-Kraft, B., Syrbe, R. U., Meier, S., Krüger, T., Schorcht, M., & Walz, U. (2020). Hierarchical classification system of Germany's ecosystems as basis for an ecosystem accounting-methods and first results. *One Ecosystem*, (2).
5. Morse, N. B., Pellissier, P. A., Cianciola, E. N., Brereton, R. L., Sullivan, M. M., Shonka, N. K., ... & McDowell, W. H. (2014). Novel ecosystems in the Anthropocene: a revision of the novel ecosystem concept for pragmatic applications. *Ecology and Society*, 19(2).
6. McLennan, D. S., & Ponomarenko, S. (2003, May). Updating ecosystem inventories at Parks Canada. In *Making Ecosystem Based Management Work: Connecting Managers and Researchers, Proceedings of the Fifth International Conference on Science and Management of Protected Areas* (pp. 11-16).
7. Dauby, G., Stévant, T., Barberá, P., Benitez, L., do Céu Madureira, M., Soares, F. C., ... & De Lima, R. F. (2022). Classification, distribution, and biodiversity of terrestrial ecosystems in the Gulf of Guinea oceanic islands. In *Biodiversity of the Gulf of Guinea Oceanic Islands: science and conservation* (pp. 37-69). Cham: Springer International Publishing.
8. Kapustina, L. A. (2001). Biodiversity, ecology, and microelement composition of Kyzylkum Desert shrubs (Uzbekistan). In: McArthur, E. Durant; Fairbanks, Daniel J., comps. *Shrubland ecosystem genetics and biodiversity: proceedings; 2000 June 13-15; Provo, UT. Proc. RMRS-P-21. Ogden, UT: US Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. p. 98-103., 21, 98-103.*
9. Korovin, E. P. (1961). *Rastitel'nost' Sredney Azii i Yuzhnogo Kazakhstana [O'rta Osiyo va Janubiy Qozog'iston o'simliklar qoplami]*. Tashkent: Izdatel'stvo AN UzSSR. (Klassik fundamental asar).
10. Granitov, I. I. (1964). *Rastitel'nyy pokrov Kyzylkumov [Qizilqum o'simliklar qoplami]*. Tashkent: Nauka.
11. Shomurodov, H. F. (2018). *Uzbekistan o'simliklar qoplami va uning transformatsiyasi. Toshkent: Fan. (Zamonaviy tahliliy yondashuv).*

12. Novikova, N. M. (2010). Ecological bases for biodiversity conservation in the deserts of Middle Asia. *Journal of Arid Environments*, 74(3), 350-362.
13. Akzhigitova, N. I. (1982). Galofil'naya rastitel'nost' Sredney Azii i ee indikatsionnye svoystva [O'rta Osiyoning galofit o'simliklari va ularning indikatsion xususiyatlari]. Tashkent: Fan.
14. Zonn, I. S., & Esenov, P. E. (2022). Desertification in Central Asia: New Challenges. Springer Nature. (Iqlim o'zgarishi va cho'llanish bo'yicha xalqaro manba).
15. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi. (2024). O'zbekiston Respublikasining biologik xilma-xillik bo'yicha Milliy hisoboti.